

O'zbek tilida rang-tusga xos sifat leksemalarning semantik va pragmatik xususiyatlari

Baymanov Habibullo Abdullayevich

Toshkent amaliy fanlar universiteti Chettilar 1 kafedrası mudiri, f.f.f. dok. (PhD), v.b. prof.

Annotatsiya. Mazkur maqolada o'zbek tilidagi rang-tus bildiruvchi so'zlarning semantik, pragmatik va lingvokulturologik xususiyatlari, qiyosiy tillardagi tarixiy-tadrijiy ko'rinishlari hamda "O'zbek tili izohli lug'ati"da aks etmagan ma'nolariga izoh berilib, o'ziga xos semantik jihatlari asoslangan.

Rang-tus bildiruvchi sifatlarning badiiy adabiyotning og'zaki hamda yozma shakllari hisoblangan poetik nutq, xalq urf-odatları aks etgan folklor materiallarida qo'llanish me'yorlari hamda ularning o'zbek tilidagi poetik matnlarda voqelanuvchi konnotativ xususiyatlari pragmatik aspekda dalillangan.

Kalit so'zlar: konnotativ, denotativ, lingvokulturologiya, sifat leksemalar, pragmatika, semantika, konsept, estetika, kompliment-kosept, frazeologik xususiyatlar, etnopsixologiya.

Аннотация. В данной статье анализируются семантические, прагматические и лингвокультурологические особенности узбекских слов, обозначающих цвет и оттенок, их историко-эволюционное развитие в сопоставимых языках, а также своеобразные семантические аспекты значений, не отраженных в «Толковом словаре узбекского языка». Кроме того, на прагматическом уровне аргументированы нормы употребления прилагательных, обозначающих цвет и оттенок, в поэтической речи, являющейся устной и письменной формами художественной литературы, в фольклорных материалах, отражающих народные обычаи, а также их коннотативные особенности, проявляющиеся в узбекских поэтических текстах.

Ключевые слова: коннотативный, денотативный, лингвокультурология, адъективные лексемы, прагматика, семантика, концепт, эстетика, комплимент-концепт, фразеологические признаки, этнопсихология.

Annotation. This article analyzes the semantic, pragmatic, and linguoculturological features of Uzbek words denoting color and hue, their historical-evolutionary development in comparable languages, and the unique semantic aspects of meanings not reflected in the "Explanatory Dictionary of the Uzbek Language." Furthermore, it pragmatically substantiates the norms of using adjectives denoting color and hue in poetic speech, which are oral and written forms of belles-lettres, in folklore materials reflecting folk customs, and their connotative features that manifest in Uzbek poetic texts.

Key words: connotative, denotative, linguoculturology, adjective lexemes, pragmatics, semantics, concept, aesthetics, compliment-concept, phraseological features, ethnopsychology.

Kirish

Jahon tilshunosligida ranglar bilan bog'liq mifologik dunyoqarash, rang semiotikasining universal va spesifik belgilari, rang bildiruvchi leksemalarning lingvokulturologik va lingvopragmatik xususiyatlari atroflicha o'rganilgan. Rang ifodalovchi sifat leksemalarning konseptual jihatdan xilma-xilligi, kognitiv va pragmatik ma'no xususiyati hamda psixolingvistik yondashuvi jihatdan ajralib turadi. Rang bildiruvchi leksemalar semantikasini tadqiq qilish olamning lisoniy manzarasini yoritishda, lisonning mental xususiyatlari, tushunchalarni anglashning

kognitiv asoslarini tahlil qilishda, leksema semantikasidagi tarixiy lingvistik jarayonlarni izohlashda ahamiyatlidir.

Rang – inson tug‘iliboq yashash jarayonida atrof-muhit bilan muntazam o‘rab turadigan hodisadir. Inson atrofidagi dunyo va tabiatni rangda ko‘rish, yangi obyektlarni yaratishda ularga faqat shakliga emas, balki rangli xususiyatlar ham berishni odat qilgan. Rang obyektlarning eng muhim, eng aniq va yorqin xususiyatlaridan biridir. Mazkur yo‘nalishda amalga oshirilgan ko‘plab tadqiqotlarda kontekst, nutq vaziyati bilan bog‘liq nolisoniy hodisalar o‘rganilib, ularning funksional-semantik, pragmatik, kognitiv va milliy-madaniy xususiyatlari ochib berilmoqda. Shuningdek, bugungi kun tilshunosligida til birliklarining konnotativ xususiyatlari va ularning ifoda imkoniyatlarini turli tillar misolida o‘rganish kunning dolzarbligiga aylandi.

Rang nomlarining ko‘p ma‘noliligi va ko‘p funksiyaliligi nafaqat keng ko‘lamdagi realliklarni nominativ belgilashda, balki ularning madaniyat bilan chuqur bog‘liqligida ham namoyon bo‘ladi. Rang murakkab assotsiatsiyalar, ma‘nolar va talqinlar tizimi bilan o‘ralgan bo‘lib, xilma-xil axloqiy-estetik qadriyatlarining timsoli sifatida namoyon bo‘ladi. Rangning ahamiyati turli madaniyatlarda ham universal xususiyatlarga, ham chuqur ong qatlamlariga ta‘sir etuvchi va milliy madaniy jihatdan aks ettiruvchi sezilarli farqlarga ega.

Tillarda ranglarning ko‘p ma‘noliligi sifat va miqdoriy jihatdan tasvirlashda namoyon bo‘ladi. Turli tillarda ranglarning denotativ (asosiy) ma‘nolari o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik prototiplar sifatida umumiy nomlanishi bilan izohlanadi. Rang nomlarining ko‘p ma‘noliligini konseptual tasvirlash natijalari ko‘p ma‘nolilik haqidagi tasavvurni ko‘p o‘lchovli lingvistik obyekt sifatida chuqurlashtiradi, til orqali ifodalangan inson bilimining turli sohalarida o‘z-o‘zidan rivojlanishga qodir bo‘lgan rang kategoriyasi haqidagi tasavvurni kengaytiradi, qarindosh va qarindosh bo‘lmagan tillarning til olam manzarasidagi universal va milliy-o‘ziga xos jihatlarni aniqlashtiradi.

Metodologiya

Xorij olimlar L.V.Kroptova, P. Key va Mak-Daniel rang nomlarining semantik kategoriyalari neyrofiziologik reaksiyalar orqali aniqlanishi zaruratini ta‘kidlab o‘tgan. A. Vejbitskaning fikricha, qabul qilish fiziologiyasi rang kontseptualizatsiyasi masalasiga kam aloqasi bor. Rangni qabul qilish (“ko‘rish”) fiziologiyasi bir xil, ammo turli madaniyat vakillari uchun rang kontseptsiyasi bir xil emas²¹. Olimlar tomonidan ranglar semantikaning universal belgilari o‘rganilib, milliy xususiyatlar tavsifi barcha darajalarda namoyon bo‘lishi haqida xulosaga kelingan. Sepir-Uorf gipotezasining asosiy tezisi shundan iboratki, turli tillar (va turli madaniyat vakillari) voqelikni turlicha segmentlaydi. Etnopsixolingvistikadagi barcha tadqiqotlar ma‘lum fakti qayd etishga olib keladi: turli xalqlar vakillari spetsifik tarzda fikrlaydilar.

Aytish mumkinki, har bir xalqning o‘z dunyoqarashligi hayot, uy, oila kabi umumiy qadriyatlar bilan asoslanadi. Mazkur umumiy va alohida qadriyatlar milliy obraz yoki dunyo modelini tashkil qiladi. Inson ranglarni qanday idrok etishini hamda yagona va tizimli ta‘rif berishga ilk yunon faylasuflari ilmiy qarashlari bilan ilm sahnasiga keldi. Dastlab borliqni qanday ko‘rish to‘g‘risida fikr yuritarkan, bunda ikkita asosiy faraz yuzaga keldi: birinchi farazda, insonni o‘rab turgan borliq rang va shakllar ko‘zga tashlanishini, bunda, bir vaqtning o‘zida bitta obyekt ko‘p inson ko‘zlariga tasvirlarni yuborishi asoslanmagan bo‘lsa, ikkinchi farazda, ko‘zlar olamni mustaqil o‘rganadi deb izohlangan.²²

Aytish mumkinki, ko‘rish uchun inson ko‘zlaridan nur chiqadi.

Pifagorning “inson olamni ko‘rish uchun ko‘zlaridan ingichka nurlar chiqadi. Bu nurlarni ko‘z nurlari yoki ko‘rish nurlari”²³. deb nomlagan g‘oyasi yuqorida bizning ilmiy farazimizni dalillaydi. Empedokl doimiy mavjud bo‘lgan hamma narsaning “ildizi” to‘rt unsur dan olov, suv,

²¹ Кроптова Л.В. Многоаспектность лексической коннотации. –М., 2010 // <https://cyberleninka.ru> ; Shu muallif. История развития лексической коннотации. –М.

²² Gage J. Color and culture: Practice and meaning from antiquity to abstraction. - Univ of California Press, 1999.

²³ ROBERT A. CRONE. A History of color. Kluwer Academic Publishers. - 2000.

havo va yerdan iborat ekanligini ta'kidlagan. Bu "elementlar"ni quyosh, dengiz, osmon va yer bilan ifodalagan.

Empedokl oq (leukos), qora (melas), qizil (eruthros) va sariq (ochros) kabi asosiy ranglarni belgilagan. Demokrit vizual olam ko'zga tashlanish farazi tarafdori bo'lgan. U faylasuf ham Empedoklni fikrini qo'llab oq, qora, qizil, sariq ranglar haqida aytib o'tgan. Demokrit, ushbu ranglarni quyidagicha tariflagan - "oq - silliqlik, qora - g'adir-budurlik, qizil - issiqlik, sariq - qattiq jismdan va bo'shliqdan iborat".

Fizika nuqtai nazaridan, rang – ma'lum bir xususiyatlar to'plamiga ega bo'lgan intensivlik, spektral tarkib kabi elektromagnit to'lqinlardir. Bu hodisaning kelib chiqish tabiati tarixi to'g'risida, rang nurning xususiyatlaridan biri ekanligi, ma'lum bir spektral tarkibga mos ravishda vizual sezgilarni keltirib chiqarishi e'tirof etiladi.

Tarixan kuzatilsa, fan arboblari, olimlar va faylasuflar tomonidan muayyan darajada rangshunoslik sohasida ilmiy tadqiqot ishlari, tajribalar o'tkazib kelinmoqda. Olimlar rang tufayli ramziy ma'noda «so'zlashish», ranglar vositasida insonlarni davolash, tarbiyalash, ranglar jilg'asi orqali falsafiy fikr yuritish, rang orqali insonlarning ichki dunyosini anglash va boshqa masalalarni ijobiy hal etishdagi mavqeyi haqida tadqiqotlar olib borilmoqda.

Allomalarimiz tomonidan ranglarga nom berilishi manbalarda qayd etiladi. Aytish o'rinliki, me'morchilik obidalarini bezashda, milliy kiyimlarda, betoblarning kasalini aniqlashda hamda muolajalarda ranglarning o'rni beqiyosdir.

Natija

Har bir insonning rangi o'ziga xosdir. Ular umumiy ko'rinishda bir-biriga o'xshasa-da, bir-biridan farq qiladi. Ularning ichki dunyosi ham turli-tumandir. Shuning uchun ajdodlarimiz insonlarning ichki mhiyatini belgilashda ularning yuzidagi ranglaiga asoslangan. Ranglar orqali falsafiy fikr berganlar va insonlarga ruhiy ta'sir etganlar.

Chunonchi, Payg'ambarimiz (s.a.v.) besh xil rangli salla (oq, qora, sariq, yashil, qizil va havorang) o'rganlari: *qora rangli* sallani ta'ziya marosimlarida, *moviy rangli* sallani dushman ustidan g'alaba qilganda, *oq rangli* sallani masjidga borishda, *qizil rangli* sallani jangda, sariq rangli sallani esa bemorni ko'rishga borganlarida o'rganliklari Shayxul – islom Ibn Taymiyan rivoyatlarida e'tirof etiladi.

Husayn Yoiz Koshifiy liboslarning rangi haqidagi ilmiy qarashi quyidagich: "...liboslarning rangi turlicha bo'ladi. Har bir rang o'ziga xos ma'noni ifodalaydi.

Oq libos kunning rangidir. Shuning uchun bunday libos yurakdagi adovatni yo'qotadi, kishilarga nur ulashadi;

Ko'k libos suv rangidir. Shu bois bu rangda kiyingan kishilar saxiy va hayotni sevuvchi bo'lishadi. Bu rangni ma'qul ko'rgan shaxsning qalbi suvdek toza va musaffo, har bir qalbgacha yaqin bo'lish moyillik ega;

Qora libos tun va ko'z qorachig'ining rangidir. Bu rangdagi libosni kiyganlarning qalblari sir-asrorga to'la bo'ladi;

Yashil libos samimiy va yetuk kishilar rangidir. Bunday kiyim kiygan kishi yordamga muhtoj kishilarning ko'maklashishiga hayrihohligi baland bo'ladi.²⁴

Bu bilan Husayn Yoiz Koshifiy rangdor liboslarni inson ruhiyati bilan bog'lab, psixologik jihatdan asoslashga yondashadi.

Qadim-qadimdan insoniyat ranglarga alohida ramziy ahamiyat berib kelgan. Har bir shaxs o'z mohiyatiga oid rangni beixtiyor his etadi, unga ixlos qo'yadi, rang-baranglik orasidan tanlash tuyg'usiga tayanadi. Insonning ranga bo'lgan munosabati uning ruhiyati bilan birga xarakter xususiyatini ham ochib berish gipoteziysini ilg'or suradi:

qizil rang taraqqiyot va zafarlar ramzidir. U ijod, faoliyat jarayonini mujassam etadi, mehnatga rag'batlantiradi, askariar va inqilobchilar, umuman, er kishilar rangi hisoblanadi. Hamma

²⁴ S.S.Bulatov. Rangshunoslik. O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti. Toshkent-2009.

ranglar ichida qizilni a'lo ko'radigan kishilar odatda, to'laqonli hayot kechiradilar, lekin voqealarga mubolag'ali nazar bilan qaraydilar. Tasavvur doirasini kengaytirish, yangi yutuqlarni qo'lga kiritish uchun ular faol harakat qiladilar. Tajovuzning har qanday xilini rad etadigan kishilar qizil rangni ham yomon ko'radilar²⁵;

moviy rang mehr-oqibat, vafó va sadoqat ramzidir. Ko'ngilga taskin beradigan, xavotiriarni aritadigan, huzur-halovat baxsh etadigan rang. Ko'proq ayollarga yoqadi. Bu rangni yaxshi ko'radiganlar muvaffaqiyatsizlikka uchraganda hafsalasi pir bo'lib, umidsizlanib qoladilar. Ko'ngli g'ash, xira bo'lib, lekin ahvolni keskin o'zgartirib, bu tushkun va loqayd holatni yengib, qutulib ketishni dilga tugib yurgan odamlar bu rangni tushunmaydilar

yashil rang o'z ichiga moviy rangni ham singdirgandir. Bu rang- barqarorlik, sabot-matonat, qadr-qimmat ramzidir. Bu rangni yuqori qo'ygan kishilar aksar to'g'riso'z, hatto rioyasiz, sal takabbur bo'ladilar. Ularda hukmronlikka, boshqalariga ta'sir irodasi, ruhiy matonati bu xil kishilarga har qanday qiyinchilikni yengishga imkon beradi. Bu rangni qat'iyon rad etadigan kishi esa o'zini nohaq ravishda kamsitilgan, xizmatlariga yarasha taqdirlanmagan his etib, ranjib, nolib yuradi. Bu holatdan qutulib ketishga esa jur'ati yetmaydi;

sariq rang orzu-havaslar, bepoyonlik ramzidir. Kayfiyatni yaxshilaydigan, ko'ngillariga taskin beradigan baqava, xosiyatli rang. Mustaqilikka intilgan, o'z baxtini o'z yo'li bilan yaratishga qasd qilgan, shu yo'lda halol mehnat qilishga bel bog'lagan har kishi bu rangni birinchi o'ringa qo'yishi shubhasiz. Sariq rangni qabul qilmagan kishilar uni bachkana, ko'rimsiz deb pisand qilmaydilar. Bunday kishilarga ma'naviy turg'unlik, mustaqillik yetishmaydi. Ular yo'q xatolardan hadiksirab, saiga ruhan cho'kib, atrof kishilar film tazyiqida ish tutadilar;

safsar- qarama-qarshi ikki rangning qorishmasidir. Qizil — omad va ravnaqni mujassam etsa, ko'k samimiyat va mehr-oqibat ramzidir. Bu sirasrorlaiga to'la, mo'jizalar, armonlar rangidir. Shu sababdan bo'lsa kerak, ko'proq bolalarga yoqishi kuzatilgan. Safsar rang shaydolari qaram fikrli, lekin o'zlari ham boshqalarni o'z izmiga-solishni istagan kishilardilar. Tan olish kerak, ular o'z atrofida ahil, totuv muhit yarata oladilar, biroq qaror qabul qilishda biroz ikkilanib qoladilar. Safsar rang befarqlik — hirsiy ehtirolarning tumtoqdagi, ushalmagan orzular belgisidir;

qo'ng'ir rang xavotir, hasad, inqiroz ramzidir. Mutaxassislar fikricha, ichki ziddiyatlar, dil qa'riga yashirilgan tajovuzkor hislar rangi. Bu rangni g'oyali va hazin, asablari tarang kishilar tanlaydilar. Ularda yaxshilab dam olishga, ko'ngilni bo'shatishga kuchli ehtiyoj seziladi. Sog'lom, betashvish, serg'ayrat kishilar bu rangni oxirroqqa qo'yadilar. Qo'ng'ir rangni ta'bi ko'tarmaydigan kishilar jo'n va bachkana narsalarga qarshi, o'z nuqtayi nazariga ega, lekin ma'lum darajada quntsiz bo'ladi;

kulrang sezilarli ta'sir ko'rsatmaydigan bezarar rangdir. U tinchlantirmaydi, lekin g'ashga ham tegmaydi. Kulrang birinchi o'rinda turgan taqdir — kishi o'zini tashqi ta'sirlardan ehtiyot qiladi, ichki muvozanati va ichki osoyishtaligi buzilishini istamaydi. His-tuyg'ularini pinhon tutadi, sir bermaydigan odamlar jumlasiga kiradi. Bu rangni oxirgi o'rinda ko'radigan kishilar — harakatchan, qiziquvchan, biroq hiyla xiyonatkorlar. Ular uchun bu rang zerikarli, tuyiq tuyuladi. Ular yorqin taassurotlarni, qaynoq voqealar ichida yurishni yoqtiradilar, hayotni chetga chiqarib qo'yishidan cho'chiydilar;

qora rang uzlat, tanqid, fidokorlik ramzi. Shu rangga moyil kishilar har narsaga tanqid o'lchov bilan yondoshadilar, har narsa to'g'risida keskin, hatto qaltis mulohaza yuritadilar. Shu bois hayot bilan bellashuvda ko'p mag'lubiyatga uchraydilar. Ammo, ichki erkni saqlab qolaman degan kishi ba'zan ilojisiz narsalardan kecha bilishi ham kerakdir;

oq rang. Fazl-u kamol, halol-u pokizalik, bokiralik ramzi. Bu rangni sevgan kishilarni havas qilsa arziydi. Ranglar tili puxta egallangan taqdir — odamlarning ma'naviy holati to'g'risida tasavvur berishi mumkin.

Lingvistik adabiyotda abstrakt (asosiy) va soya ranglarini belgilovchi rangni nomlashlarni ajratib ko'rsatish qabul qilingan. Abstrakt rangni belgilovchi so'zlar -rangni eng umumiy tarzda

²⁵ «Muloqot» jumaJi, 1991, №7, 31 — 92-bctlar.

nomlaydigan soʻzlardir. Bu soʻzlar ishlab chiqaruvchi asos bilan bogʻlanmagan (hech qanday assotsiatsiyani chaqirmaydi), cheksiz birikma qobiliyatiga ega va stilistik jihatdan neytraldir²⁶.

Ruhshunos olimlar, jumladan insonning koʻz rangiga qarab xarakter xususiatini atroflicha baholaydi.

Kuzatish natijalari asosida: “qora koʻzli kishilar qatʼiyatli, bardoshli boʻlishadi. Lekin, xavf-xatarga duch kelganda, tang holatlarda bir oz qiziqqonlikka beriladi. Ular rahbarlik lavozimida tutgan oʻrnida joʻshqin, shijoatli, boshqaruvchan boʻladi; och-jigar rangli koʻzli shaxs – “oʻz qobigʻiga oʻranib olgan”, “ichimdagini top” deydigan va oʻzini oʻylaydigan shaxslardir; koʻk koʻzli shaxslarni esa bardoshli, hissiyotga uncha berilmaydigan shaxslardir” degan v.h. taxminlar bilan izohlaydi.²⁷

Tilshunos olimla B. Berlin va P. Keyninglar har qanday asosiy rang ifodalovchi leksema – bu informant uchun psixologik jihatdan yorqin boʻlgan monoleksemlilikdir. Bunday rang belgilovchi tushunchalar tilning barcha foydalanuvchilarining lugʻatida boʻlishi kerak va ular keng obyektlar toifasida qoʻllanilishi mumkin.

Bunday rang belgilovchi birliklarga asosiy rang nomlanmalari kiradi: *rot (qizil), schwarz (qora), gelb (sariq), weiß (oq), braun (jigarrang), grau (kulrang), grün (yashil), blau (koʻk)* va h.

Soyali rang belgilovchi soʻzlar analitik birliklar, yaʼni ikkilamchi nomlash birliklari hisoblanadi.

Tilshunoslikda axromatik va xromatik rang bildiruvchi soʻzlarga ajratib oʻrganiladigan guruhlar mavjud. Axromatik ranglarga oq, qora, kulrang, boʻzrangni, xromatik ranglarga qizil, yashil, havorang, binafsharangni kiritadi.²⁸ Bu guruhlarga kiritiladigan sifatlarning leksik-grammatik xususiyatlari ilmiy jihatdan oʻrganilgan, biroq ularning stilistik xususiyatlari tadqiqqa tortiq obyektidir. Ayni sifatlarga yuklanadigan qoʻshimcha emotsional maʼno nozikliklariga qisman eʼtibor qaratilgan.

Axromatik ranglar grekcha “tussiz ranglar” degan maʼnoni anglatadi, ular bir-biridan oʻzidagi yorugʻlik kuchlari bilan farq qiladi. Xromatik ranglar muayyan rang tusiga ega boʻlgan boʻyoqlardir.

Rang ifodalovch sifat leksemalar nutqda, ayniqsa, badiiy matnda lingvopragmatik va lingvokulturologik jihatdan ekspressiv-emotsionallikni keng ifodalaydi, xalqning boy merosini, ijtimoiy maishiy hayoti hamda madaniy maʼlumotlarni avlodlarga yetkazib berishga xizmat qiladi. Ranglar olamning badiiy manzarasini yaratishda faol ishtirok etadi.

Tilshunoslikda rang-tusga xos sifat leksemalarning qator grammatik xususiyatlari, ravish, sifatdash singari belgi bildiruvchilik lugʻaviy maʼnosi, alohida yasalish xususiyatiga ega ekanligi bilan bir qatorda uning semantik, kognitiv, lingvopragmatik va lingvokulturologik xususiyatlari ham dolzarb tadqiqot obyektini yuzaga keltiradi.

Oʻzbek tilshunoslari tomonidan rang-tus ifodalovchi sifat leksemalar doirasida bir qator dissertatsiyalar, monografiyalar, oʻquv qoʻllanmalar yoritilgan. Jumladan, M.Sodiqova “Hozirgi oʻzbek tilida sifat” monografiyasida sifat soʻz turkumi leksik-semantik guruhlariga boʻlib oʻrganilgan, umumiy tavsifi berilgan, darajalari haqida asosli xulosalar keltirgan²⁹.

S.T.Israilova tomonidan “Koʻk” leksemasining semantikasi, tezaursi, paradigmasi hamda lingvomadaniy xususiyatlariga qaratilgan monografik ishi yaratilgan³⁰. Olima “koʻk” leksemasining tarixiy etimologik va etnopragsmatik tahliliga erishgan. Shuningdek, M.M.Xrojiddinova oʻzbek tilida rang-tus bildiruvchi soʻzlar konnotatsiyasini oʻrganish jarayonida rang-tus bildiruvchi sinonimik, antonimik, graduonimik munosabatdagi soʻzlarning nutqda konnotatsiyani ifodalashdagi

²⁶ «Muloqot» jumaJi, 1991, №7, 31— 92-bctlar.

²⁷ Muxiba Hamidova. Koʻz rangi va feʼl-atvor. «Qalb koʻzi» gazetasi, 1997, mart.

²⁸ Хамдамова И. Ўзбек тилида сифатларнинг маъно турлари ва уларнинг ўзбек тилининг изоҳли луғатидаги изоҳи. Филол. фанлари номз. ... дисс.– Т., 1964. – Б. 160

²⁹ Sodiqova M. Monografiya 1974 y.

³⁰ “Koʻk” leksemasi semantikasi va tezaursi Monografiya / S.T. Israilova. – Toshkent: Bookmany print, 2023. – 124 b.

o‘rnini hamda so‘zlarning metaforik, metonimik mazmundagi qurilmalarni hosil qilishini tahlil qilishga uringan³¹.

Xorij tilshunos olimlaridan, xususan E.A.Xabibulina moda kiyimlarda rang-tusga xos sifat leksemalarning yasalishi, semantik xususiyatlari haqidagi tadqiqot farazida nemis tilida E.Xabibulina³².

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, rang-tus bildiruvchi so‘zlar, garchi ularning miqdori bir oz kam ko‘rinsada, nutqda faol qo‘llanadigan leksemalar hisoblanadi. Biror predmet yoki voqea hodisaga tavsif berishda, so‘zsiz, rang-tus bildiruvchi so‘zlarga murojaat qilinadi. Rang-tus bildiruvchi so‘zlar nutqning emotsional-ekspressivligini oshirib, konnotativ ma‘noni ifodalashga xizmat qiladi. Har qanday leksema birlamchi til birligi bo‘lib, til qurilishining lug‘at boyligiga mansub bo‘ladi va izohli lug‘atlarda to‘g‘ridan-to‘g‘ri ma‘nosi sharhlanadi. Ozbek tili izohli lug‘ati”da keltirilgan rang-tus bildiruvchi so‘zlarning lug‘atda aks etmagan qo‘shimcha ma‘nolari izohining berilishi va ular anglatgan ko‘chma ma‘nolarning pragmatik tahlili o‘zbek tili leksikologiya va terminologiya sohalari rivojini ta‘minlaydi. Rang-tus bildiruvchi so‘zlar ko‘chma ma‘nolarda qo‘llanishga moyil leksemalar hisoblanadi. Bu tipdagi so‘zlarning konnotativ xususiyati asosiy hollarda ko‘chma ma‘nolarda qo‘llanganda yuzaga chiqadi.

Adabiyotlar

1. Bulatov. S. S. Rangshunoslik. O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti. Toshkent-2009.
2. Israilova.S.T. “Ko‘k” leksemasi semantikasi va tezaurusi Monografiya / – Toshkent: Bookmany print, 2023. – 124 b.
3. Gage J. Color and culture: Practice and meaning from antiquity to abstraction. - Univ of California Press, 1999.
4. Hamidova M.M. Ko‘z rangi va fe‘l-atvor. «Qalb ko‘zi» gazetasi, 1997, mart.
5. Robert A. CRONE. A History of color. Kluwer Academic Publishers. - 2000.
6. Кропотова Л.В. Многоаспектность лексической коннотации. –М., 2010.
7. Sodiqova M. Monografiya 1974 y.
8. Xrojiddinova.M.M. O‘zbektilida rang-tus bildiruvchi so‘zlar konnotatsiyasi filologiyafanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati Qoqon 2023.

³¹M.M.Xrojiddinova. O‘zbektilida rang-tus bildiruvchi so‘zlar konnotatsiyasi filologiyafanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati Qoqon 2023.

³²Немецкие адъективные цветообозначения в языке моды. Диссер.авторе. канд.фил.наук. – 2014. Нижний Новгород.